

سورة الكافرون بين النص القرآني والترجمة اللاتينية: دراسة من منظور
علم لغة النص

**Surat Al-Kāfirūn between the Qur'anic Text and Latin
Translation: A Study in Text Linguistics.**

**La surat "Al-Kāfirūn" e La sua Trasposizione in
Latino: Uno Studio di Linguistica Testuale.**

**Dr. Haitham Mohammed Abd El Alim El Sayed Arafa
Doctor of Greek and Latin Philology
Ain Shams University, Faculty of Arts, Ancient
European Civilization Department**

د. هيثم محمد عبد العليم السيد عرفة

مدرس فقه اللغتين اليونانية واللاتينية، قسم الحضارة الأوروبية القديمة، كلية
الآداب، جامعة عين شمس

haitham.mohamed@art.asu.edu.eg, arafahaitham@gmail.com

المقدمة:

تلقي هذه الدراسة الضوء على النص القرآني والترجمات اللاتينية بصفة عامة، وسورة الكافرون وترجمات ثيريلو لوكارايوس، ولودوفيكو ماراتشي بصفة خاصة. حيث تلعب الضمائر في سورة الكافرون دوراً بارزاً ومحورياً من خلال الصياغات التركيبية الداخلة فيها. كما تشهد السورة تبادلاً للضمائر ما بين المتكلم والمخاطب، فضلاً عن دور الضمائر، والعطف، والتكرار في التماسك النصي. كما تبين السورة الأغراض البلاغية المتنوعة سواء في النص القرآني أو الترجمة اللاتينية؛ ولا سيما السجع والجناس والأنافورة والتبنيه البلاغي والوصل البلاغي، والخيازموس (التقابل العكسي) وتمائل

البداية مع الوسط وتمائل الوسط مع النهاية والتطويق والتناوب وبوليبتوتون
وليبتوتوس والتكرار والتأكيد البلاغي.

This study sheds some light on the Qur'anic text and Latin translations in general, and taking Surat Al-Kāfirūn, the transpositions of Cirilo Lucaris and Ludovico Marraccio in particular. The pronouns in Surat Al-Kāfirūn (verse unbelievers') play prominent role, a pivotal role through synthetic formulations involved, as witnessing the exchange between speaker and addressee, together with the role of pronouns, conjunctions, and repetition in textual cohesion. It focuses on the structural and rhetorical aspects, whether in the Qur'anic text or in Latin translations especially ὁμοιτέλευτον or like endings, ὁμοιπρόφρον or alliteration, ἀναφορά, ἐπαναφορά or like sentence-beginnings, ἀποσιώπησις or sudden-silence, πολυσύνδετον or many and, παραδιαστολή or neither and nor; this is in addition to the repetition of disjunctives words in a list, χιασμός or reversal of grammatical structures in successive phrases or clauses, μεσαρχία or beginning and middle repetition, μεσοτέλευτον or middle and end repetition, ἐπανάληψις or the repetition of the initial part of a clause or sentence at the end of that same clause or sentence, ἔτεροσις or exchange of accidens whether in tenses, pronouns, or in persons, πολύπτωτον or many inflections, λιτότης or plainness and simplicity, and ἔμφασις emphasis also as.

Questo studio getta luce sul Corano e sulla sua traduzione latina, in generale, e la Surat “Al-Kāfirūn” in particolare, nella sua traduzione spagnola, di Cirillo Lucaris, e quella italiana di Ludovico Maracci. I pronomi giocano nel versetto “miscredenti” un ruolo preminente e fondamentale in sintetiche formulazioni, lo scambio tra emittente e destinatario, nonché il ruolo dei pronomi, delle congiunzioni, e la ripetizione in coerenza testuale. Lo studio si concentra sugli aspetti morfologici e letterari nel testo coranico, in particolare o nella sua traduzione, per esempio la allitterazione, l’anafora, l’aposiopesi, il polisindeto, il paradiástole, il chiasmo, l’imitazione tra principio e mezzo, e tra principio e fine. e l’epanalessi, lo scambio nei tempi, pronomi, e le persone, il poliptoto, la litote, l’enfasi e simili.